

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИЕ САЛЬПИНГООФАРИТА

Юнусова Азиза Рахматиллоевна

Камарова Ибодат Нуриддиновна

Самаркандский Государственный медицинский университет

ассистент кафедры акушерства и гинекологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266168>

Аннотация. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗМОТ)- это группа болезней ,вызванных патогенными микроорганизмами. Это может быть вирус герпеса , гонококки , хламидии и т.д. Пациентки с воспалительными заболеваниями половых органов малого таза составляет 60-65 % среди амбулаторных и до 30% среди стационарных гинекологических больных. ВЗМОТ – одна из самых распространенных причин нарушения репродуктивной функции женщин . Своевременное и не адекватное лечение приводит к различным осложнениям таких ,как эндометрит ,хронической тазовой боли ,бесплодию , невынашиванию беременности ,нарушению менструального цикла и к проблемам в половой жизни. Основная роль в лечении женщин с ВЗМОТ играет антибактериальная терапия . Однако даже использование современных препаратов не дают гарантию на возникновение рецидивов болезни. В связи с этим в комплексном лечении обострений хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов используются многочисленные методы патогенической терапии с использованием физиологических факторов.

В настоящее время отечественную практику широко внедряются традиционные методы озонотерапии , разработанные ранее германскими озонотерапевтами (С. Рилинг, Р Вибан 1985). Используя газообразные озонированные растительное масло , отличающихся высокой эффективностью в отношении инфекционных заболеваний и обладающих широким спектром воздействия на биосистемы. Установлено, что озон обладает не только бактерицидным , фунгицидным и вирулицидными свойствами. В отличие от антибактериальных препаратов, озон и его терапевтическая доза не оказывает отрицательного влияния на организм (при исключение попадания озона в дыхательные пути).

Ключевые слова : Сальпингоофарит , озонотерапия , лечение.

EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF SALPINGOOPHARITIS

Abstract. Pelvic inflammatory disease (PID) is a group of disease caused by pathogenic microorganisms. This can be the herpes virus, gonococcus ,chlomidia, etc. Patients with inflammatory diseases of the genital organs of the small pelvis account for 60-65 % among outpatients and up to 30% among inpatient gynecological patient. PID is one of the most common causes of reproductive disorders in women. Timely and inadequate treatment leads to various complication such as endometritis, chronic pelvis pain, infertility, miscarriage, menstrual irregularities and problems in sexual activity. Antimicrobial therapy plays a major role in the treatment of women with HIPO. However, even the use of modern drugs does not guarantee the disease . In connection with this, in the complex treatment of exacerbations of chronic inflammatory diseases of the internal genitalis organs, numerous methods of pathogenic therapy using physiological factors are used.

At present, traditional methods of ozone therapy previously developed by German ozone therapists, are widely introduced into domestic practice (S Riling, R Viban 1985). Using gaseous ozonized vegetable oil , which are highly effective against infectious diseases and have a wide range of effects on biosystems. It has been established that ozone has not only bactericidal , fungocidal and virucidal properties . Unlike antibacterial drugs , ozone and its therapeutic dose does not have a negative effect on the body (if ozone is excluded from the respiratory tract).

Key words : *Salpingoopharitis ozone therapy, treatment.*

ВВЕДЕНИЕ

Сальпингоофорит характеризуется воспалением яичников и маточных труб, которое происходит из-за поступления возбудителя восходящим путем из матки и влагалища, лимфогенным, гематогенным путем- кишечника. Распространенность сальпингоофарита по данным литературы варьирует от 0,2 до 66% Сальпингоофарит выявляется у 20-40 % женщин с бесплодием и почти у 30 % - с неудачными переноса эмбриона в программе ЭКО. Среди пациенток с первичным невынашиванием беременности особенно с незаживающей беременностью в анамнезе является сальпингоофарит и это достигает 73,3 – 100% . Актуальность также является поиск новых технологий и новые методы лечения сальпингоофарит и при этом влияние отрицательного эффекта в организм женщин.

Изучить эффективность медицинского озона по клиническим проявлениям сальпингоофарита у женщин.

В исследование принимали участие 30 женщин в анамнезе которых сальпингоофарит . Это были женщины в репродуктивном периоде 22 до 42 лет. Нарушение репродуктивной функции, а именно бесплодия было у 26,6 %. Выкидыши - 33,3 %, неразвивающиеся беременность- 40% Были проведены ряд клинических и микробиологические исследования . В материалах, полученных из влагалища и из канала шейки матки. Были определены у 70% женщин микробные ассоциации 2-3 микроорганизма. Будет использован озонированный физ-раствор 100,0 мл с насыщающей концентрацией озона 1000 мкг/л. Курс в/в капельной инфузии составляет 5-7 процедур.

К основной группе относились женщины принимавшие медикаментозную антебактериальную терапию а также, и озонотерапию.

Контрольную группу составляли женщины принимавшие только медикаментозную терапию.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Общие клинические , клиника- лабораторные, биохимические методы исследования, УЗИ матки и доплерометрия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ:

После проведенных методов лечения ,в частности озонотерапия не дала отрицательные воздействия на организм женщин. Через месяц после окончания лечения были получены следующие результаты: патологические выделения из влагалища исчезли микрофлора влагалища нормализовалась У женщин, которые не проводилась антебактериальная терапия с использованием озона не было достигнуто ожидаемого результата и им потребовалось продолжение медикаментозной терапии до улучшения микрофлоры.

ВЫВОД

Таким образом озонотерапия которая является иммуномодулятором в сочетании с традиционным методом лечения, в частности медикаментозное рассасывающие, общеукрепляющие и дает хороший эффект женщинам с хроническими заболеваниями органов малого таза, в частности уменьшаются тазовые боли и восстанавливается около 50% фертильность при бесплодии.

REFERENCES

1. Озон / NO – ультрозвуковые лечения в Акушерстве и гинекологии .ОМСК -2011.
2. Сухих Теннадий Тихонович, Шуршалина А.В « Хронический эндометрит » 2013 Москва.
3. Дифференцированный подход к коррекции иммунологических нарушений у женщин с гнойными воспалительными заболеваниями придатков матки. 2011 . Макаренко Т. А, Сарап П. В, Даташвили С. С, Серикова В. С № 17 . С 245-252.
4. Тактика врача Акушера – гинеколога . Г. Т Сухих, Академик РАН В. Н Серова - 2020 г.
5. Думцев В. В . Хроническая тазовая боль . Биохимические аспекты // Медицинский альфавит .2018 .Т . 1 . № 1. (338) С. 63
6. Yunusova A., Zakirova F. THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC ENDOMETRITIS //Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – 2020. – С. 443-445
7. Шавази Н. Н., Бабамурадова З. Б. Соотношение про-и Антиангиогенных факторов в патогенезе преждевременных родов у беременных на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани //European Research: innovation in science, education and technology. – 2020. – С. 93-96..
8. Nuriddinova K. I., Nuriddinova K. M. MODERN ASPECTS OF REHABILITATION OF WOMEN WITH POSTNATAL PERINEAL INJURIES //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 261-265.
9. Shernazarov Farrux. Eurasian Scientific Herald P E N A C C E S S , P E E R R E V I E W E D J O U R N A L [HTTPS://GENIUSJOURNALS.ORG/INDEX.PHP/ESH](https://geniusjournals.org/index.php/esh) V O L U M E 8 | M A Y 2 0 2 2 I S S N (E) : 2 7 9 5 - 7 3 6 5
10. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes 102-105 <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1427>окирова Н. и др. Оптимизация ведение женщин с пузырьным заносом //Журнал вестник врача. – 2014. – Т. 1. – №. 01. – С. 89-93.
11. Каримова М., Асатулаев, А., & Тугизова, Д. (2022). Оценка эффективности различных методов лечения больных с местнораспространенным раком молочной железы. Журнал вестник врача, 1(04), 69–70. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/doctors_herald
12. Тугизова Д. И., Джураев М. Д., Каримова М. Н. ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ.
13. Тугизова Д. И., Каримова М. Н., Рахимов Н. М. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

14. Ёров Л. Ш. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ТРАСТУЗУМАБОМ У БОЛЬНЫХ С HER2/NEU-ПОЗИТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
15. Тугизова Д. И., Джураев М. Д., Каримова М. Н. ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ.
16. Юлдошев Ж. А. У., Каримова М. Н. Лимфогенное метастазирование потокового рака молочной железы в зависимости от состояния менструальной функции //Academy. – 2020. – №. 4 (55). – С. 107-108.